

УДК 78.6У; 78.51

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17666216>

ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ В ГАЛИЧИНІ ФОНОГРАМАРХІВУ НАРОДНОЇ МУЗИКИ

Abstract

Iryna Dovhaliuk. On the history of the establishment of a folk music phonogram archive in Galicia

In April 1900, Galician folklorists began sound documentation of folk music and earned a well-deserved place among the pioneers in using the phonograph for recording musical folklore in Central and Eastern Europe. After several years of musical and ethnographic work, they had approximately 300 phonographic cylinders containing recordings of over 2,000 folk songs and instrumental melodies. However, in the early years of the 20th century, their phonographic research was primarily conducted for the publication of folk melody collections. The emergence of the first folk music phonogram archives in Europe – initially in Vienna in 1899, followed by Berlin and Paris in 1900 – encouraged Galician folklorists to consider the need to establish a similar institution in Lviv. As a result, in 1908, a department of folk music phonograms was established at the Cultural and Historical Museum of the Shevchenko Scientific Society, which was intended to evolve into a full-fledged phonogram archive. The archive's collection included phonographic cylinders recorded by Osyp Rozdolsky, Filaret Kolessa, Volodymyr Shukhevych, and Lesya Ukrainka together with Klyment Kvitka. Filaret Kolessa was appointed as the head of the archive. Thus, the study of this important chapter in the history of Ukrainian ethnomusicology – the establishment of the first phonogram archive in the region and one of the first in Central and Eastern Europe – remains highly relevant. This article explores the subsequent history of the development and expansion of the folk music phonogram archive at the Shevchenko Scientific Society's Museum and examines the fate of its phonogram collection today.

Keywords: *folk music, of Ukrainian folk music phonogram archive, Filaret Kolessa, Ethnographic Commission of the Shevchenko Scientific Society*

Вступні зауваги

Винайдення фонографа 1877 року та його застосування для запису народної музики було важливим, проте не остаточним інструментом у створенні надійної джерельної бази для наукових досліджень над народною музичною культурою. Таким вирішальним і доленосним кроком у розвитку етномузикології стало усвідомлення необхідності не тільки набуття фонограм, але і їх якісного збереження, розуміння їх вартості як

самодостатнього документу. Збірки таких фонограм поступово ставали для дослідників народної музики надійними лабораторіями у їхніх наукових студіях, а для композиторів – важливим матеріалом у komponуванні нових творів.

Розпочавши звукове документування народної музики у квітні 1900 року, галицькі фольклористи були серед лідерів у Центрально-Східній Європі у застосуванні фонозапису для фіксації музичного фольклору і вже за кілька років мали в своєму розпорядженні близько 300 фоноваликів з записами народних пісень та інструментальних награвань. Втім, свої музично-етнографічні дослідження на початку століття вони проводили головню для прикладних потреб – видання народномузичних збірників. Власне цим можемо пояснити, що саме до історії їх публікації зазвичай прикута увага дослідників історії етномузикології. Не менш важливі питання подальшої долі фоноваликів як документів народномузичної спадщини, причетності галицьких дослідників до спроб заснувати першу в краї та одну з перших у Центрально-Східній Європі інституційну народномузичну фонограмзбірку, а відтак фонограмархів, пройшли повз увагу вчених.

Наразі інформацію про історію створення у Галичині фонограмархіву можна здобути головню у джерельних матеріалах – протоколах засідання Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка (далі – ЕК НТШ)⁹⁴, епістолярній спадщині, зокрема Лесі Українки⁹⁵, інформаційних повідомленнях, які поміщали у Хроніці НТШ⁹⁶, а також окремих студіях авторки пропонованого дослідження⁹⁷. Необхідність уточнити деякі опубліковані відомості та узагальнити здобуту інформацію спонукало до додаткового вивчення цієї важливої сторінки історії української культури, яка доволі заплутана та й досі містить чимало невідомого.

Передісторія

Львів на зламі XIX–XX століть, хоч і був провінцією Австро-Угорської монархії, заслужено здобув славу важливого культурного та наукового центру. Галицькі народознавці (музиканти, етнографи) мали добре налагоджені контакти з дослідниками народної традиційної культури Європи. Та й самі галичани в наукових цілях нерідко мандрували континентом, тож були обізнані з тим, що там відбувалося. Знали, зокрема і про фонограмархіви, створені у 1899 році у столичному Відні, а 1900 – у Берліні та Парижі. У цих інституціях з перших років їхньої праці інтенсивно громадили фонограми народних мелодій, відтак вони доволі швидко стали авторитетними центрами не лише збереження, а й дослідження народної музики з різних куточків світу. Про працю установ і перспективність їхніх досліджень писала європейська преса⁹⁸.

⁹⁴ Протоколи засідань секції філологічної НТШ від року 1893 // Рукописні фонди ЛННБ. Ф. 1. Од. зб. 42/а.

⁹⁵ *Українка Леся*. Листи // Українка Леся. Зібрання творів: у 12 т. Київ, 1979. Т. 12.

⁹⁶ Засідання Виділу // Хроніка НТШ. Львів, 1908. Ч. 35. Вип. III. С. 4.

⁹⁷ *Довгалоук Ірина*. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: монографія. Львів, 2017. С. 432–466.

⁹⁸ *Azoulay Léon*. Le Musée phonographique de la Société d'Anthropologie [Ressource électronique] // *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris*, V^o Série. Tome 2. 1901. P. 327–330. Accès : <http://www.persee.fr>.

Інформацією про діяльність Віденського фонограмархіву при Академії наук, міг з краями поділитися і Станіслав Людкевич. Мистець з листопада 1906 року проходив навчання у Музично-історичному інституті Віденського університету та брав участь у музикознавчих семінарах Гвідо Адлера. В університеті під час навчання там С. Людкевича, практикували залучати студентів до транскрибування мелодій з валиків у столичному фонограмархіві. Власне до такої праці був задіяний і С. Людкевич, який списував речитативні наспіви “індійських брахманів”⁹⁹.

У Європі відповідно знали про фонографічні здобутки галичан. Зокрема, налагодити співпрацю з ЕК НТШ пробували німецькі фонограмархівісти. Принаймні відомо, що якнайпізніше наприкінці 1907 року їх звуковими записами зацікавилися у Берлінському фонограмархіві. Про фонографічні здобутки львівських фольклористів писав у своїй розвідці “Das Berliner Phonogrammarchiv (Берлінський фонограмархів)” його фундатор, відомий німецький психолог, філософ і музичний теоретик Карл Штумпф¹⁰⁰.

Поступово і в НТШ почали задумуватися над подальшою долею згромаджених у Галичині фоноваликів, а відтак потребою заснування спеціальної інституції, де могли би їх зберігати. Спонукою до того, як це не дивно, стали видавничі проєкти, праця над якими в краї була розпочата 1908 року. Мова йде передусім про два томи українського фольклору до запланованого австрійським урядом 60-ти томного видання “Das Volkslied in Österreich” (“Народна пісня в Австрії”) та ініційований НТШ багатотомний “Корпус українського фольклору”¹⁰¹. Перед учасниками цих масштабних задумів стояла вимога – до видань мали увійти насамперед ще не друківані народні мелодії.

Проєкти були масштабні, тому до їх виконання запросили досвідчених дослідників музичного фольклору, членів НТШ – Філарета Колессу, Станіслава Людкевича, а також першого у Галичині фонографіста народної музики Осипа Роздольського, у доробку якого на той час було приблизно 250 рекордованих воскових валків¹⁰². На той час мелодії з валиків

fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1901_num_2_1_7624 (Date d'appel : 25.05.2020); Azoulay Léon. Liste des phonogrammes composant le Musée phonographique de la Société d'Anthropologie [Ressource électronique] // Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, V^o Série. Tome 3. 1902. P. 652–666. Accès : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1902_num_3_1_6077 (Date d'appel : 25.01.2015); Stumpf Carl. Das Berliner Phonogrammarchiv // Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. Berlin, 1908. 22.02. S. 225–246.

⁹⁹ Штундер Зеновія. Станіслав Людкевич. Життя і творчість : в 2 т. Львів, 2005. Т. I. С. 187.

¹⁰⁰ Stumpf Carl. Das Berliner Phonogrammarchiv. Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik. Berlin, 1908.22.02. S. 232.

¹⁰¹ Дет. про ці проєкти див.: Довгалюк Ірина. З історії проєкту “Народна пісня в Австрії” // Вісник Львівського університету. Львів, 2006. С. 276–287. (Серія філологічна ; вип. 37); Довгалюк Ірина. Проєкт “Народна пісня в Австрії” та Філарет Колесса // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ–ХХ століття: збірник наукових праць та матеріалів. Львів, 2005. С. 240–256; Довгалюк Ірина. “Корпус українського фольклору” Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Етномузика : збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича. Львів, 2008. Ч. 4. С. 9–36.

¹⁰² Довгалюк Ірина. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського. Київ, 1997. С. 21–30.

О. Роздольського уже транскрибував і систематизував С. Людкевич та у співавторстві з ним опублікував у двочастинній пісенній монографії “Галицько-руські народні мельодії” (1906, 1908)¹⁰³. Відтак, звукові носії, які на початку ХХ століття служили фольклористам допоміжною ланкою для видання народномузичних збірників, після списання з них мелодій вже не мали особливої цінності. Тож призбирана О. Роздольським фонозбірка вочевидь лежала десь забута і мало кого цікавила. А оскільки для проведення музично-етнографічних експедицій потрібні були звукові носії, то найпростішим виходом у тій ситуації стало повторне їх використання. Для цього з валиків спеціальним пристроєм достатньо було стесати верхній шар воску, звісно ж, разом із записаним звуковим матеріалом, і рекордувати нові фольклорні твори. Саме для цього засіданні Виділу НТШ, яке відбулося у липні 1908 року постановили: “закупити машинку до шліфования валків для фонографу”¹⁰⁴.

Відділ фонограм Культурно-історичного музею НТШ

Дбаючи про музично-етнографічну роботу О. Роздольського та даючи йому добро на повторне використання валиків, у Товаристві водночас взяли до уваги і стрімкий розвиток народномузичних фонограмархівів в Європі та застановилися над потребою закладення подібної інституції у Львові. Тому то, на згаданому липневому засіданні Виділу 1908 року було також “постановлено просити д. О. Роздольського, щоб інтересніші валки зберіг для музею товариства”¹⁰⁵. Фактично, це рішення стало першим кроком у верениці різних постанов та обговорень щодо створення фонограмархіву народної музики в Галичині. О. Роздольський дослухався до рекомендацій, ухвалених на засіданнях НТШ. Наглядним свідченням цього є збережені й сьогодні циліндри з його колекції, рекордовані до 1908 року. Однак, незважаючи на добрі наміри Товариства, справа рухалася дуже повільно.

Призвідником до інтенсифікації праці із заснування фонограмархівного відділу музею неочікувано стала Леся Українка. Власне влітку 1908 року за ініціативи та фінансової підтримки поетеси був розпочатий проєкт дослідження репертуару кобзарів і лірників, який передбачав запис, транскрибування та публікацію призбираного матеріалу. За підтримки ЕК НТШ, його розпочав фольклорист, етнолог Ф. Колесса, який влітку 1908 року провів експедицію на Полтавщині, де на щонайменше 40 воскових валиках рекордував репертуар народних виконавців. Після його повернення до Львова фонографування творчості українських бардів продовжив етнограф, графік Опанас Сластьон, який записав понад 50 валиків, а також і сама Леся Українка разом з етномузикологом Климентом Квіткою, доклавши до загальної справи 19 валиків із записом репертуару Гната Гончаренка¹⁰⁶.

¹⁰³ Галицько-руські народні мельодії зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич : у 2 ч. Львів, 1906. Ч. 1. XXII + 187 с.; 1908. Ч. 2. VII + 177–384 с. (Етнографічний збірник НТШ ; т. XXI–XXII).

¹⁰⁴ Засідання Виділу. *Хроніка НТШ*. Львів, 1908. Ч. 35. Вип. III. С. 4.

¹⁰⁵ Там само.

¹⁰⁶ Дет. про цей проєкт див.: *Довгалюк Ірина*. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну // *Вісник Львівського університету*. Львів, 2009. С. 5–27. (Серія філологічна ; вип. 47); *Довгалюк*

Транскрибування, упорядкування та підготовку до публікації мелодії з усіх цих валиків здійснював Ф. Колесса¹⁰⁷.

Леся Українка, як керівник проекту збереження спадщини кобзарів і лірників, залагоджувала різні виробничо-організаційні проблеми, однією з яких було вирішення подальшої долі воскових циліндрів. На початках роботи над документуванням мелодій дум поетеса, як багато її сучасників, вважала фонографування лише допоміжним етапом у зборі матеріалу для основної мети – публікації їх мелодій. Однак, в процесі праці вона змінила свою думку, оцінивши історичну вартість фонограм і визнаючи їх важливими звуковими документами. Пересилаючи валики Ф. Колессі до Львова, Леся Українка у листі до нього додала такий коментар: “Власність ся не без вартості, бо все ж фонограф дає хоч і неповне, але повніше ніж ноти, поняття про манеру (розрідження Лесі Українки. – І. Д.) виконання кобзарських дум”¹⁰⁸. Маючи добрий приклад поводження зі звуковими документами у Європі, Леся Українка, за порадою О. Сластьона, задумалася над необхідністю їх збереження.

У листі поетеси, датованому 17 грудня 1908 року і адресованому ЕК¹⁰⁹, вона писала: “Коли ж праця над сими матеріалами буде вже скінчена, то я, від імені ініціаторів сеї справи, прошу етнографічну комісію віддати сі валики, що посилаються тепер, і ті, що привіз проф. Ф. Колесса з своєї екскурсії, Науковому товариству імені Шевченка у Львові на власність в тім разі, коли воно має або врядує тепер спеціальну бібліотеку для схову фонографічних матеріалів, як то є такі бібліотеки в Берліні та в Москві. Якщо ж така бібліотека при товаристві не існує і нема на меті в ближчій часі врядувати її, то ми попросимо етнографічну комісію передати сі матеріали по використанні бібліотеці берлінській або іншій, з якою ми до того часу зможемо увійти в порозуміння”¹¹⁰. Прозірлива Леся Українка дуже влучно назвала фоноархів бібліотекою, либонь усвідомивши значення фонограм для подальшого вивчення народної культури. Симптоматично, але майже через півстоліття видатний американський дослідник музичного фольклору Бруно Неттл також порівнював фоноархів народної музики з бібліотекою¹¹¹.

Пропозиція Лесі Українки була розглянута на черговому засіданні ЕК, яке відбулося 30 грудня 1908 року¹¹². У комісії вирішили пристати на її оферту та залишити валики у Львові. Але оскільки потрібна інституція була

Ірина. Кілька штрихів до історії експедиції Філарета Колесси на Миргородщину (на основі епістолярію Філарета Колесси). *Етномузыка : збірка статей та матеріалів*. Львів, 2012. Ч. 8. С. 114–134. (Наукові збірки ЛНМА ім. М.В.Лисенка ; вип. 28).

¹⁰⁷ Результатом праці стало видання: Мельодії українських народніх дум списав по фонографу і зредував Філарет Колесса : у 2 серіях. Львів, 1910. Серія I. LXXXVIII + 178 + 20 с. (Матеріяли до української етнології ЕК НТШ ; т. XIII); 1913. Серія II. XVI + 195 + 43 с. (Матеріяли до української етнології ЕК НТШ; т. XIV).

¹⁰⁸ Українка Леся. *Листи. Леся Українка. Твори: у 12 т.* Київ, 1979. Т. 12. С. 267.

¹⁰⁹ Подібні листи Леся Українка відправила також Філарету Колессі та Володимиру Гнатюку.

¹¹⁰ Українка Леся. *Листи. Леся Українка. Твори: у 12 т.* Київ, 1979. Т. 12. С. 266.

¹¹¹ Nettl Bruno. *Theory and Method in Ethnomusicology*. New York, 1964. P. 17.

¹¹² Протоколи засідань секції філологічної НТШ від року 1893 // Рукописні фонди ЛННБ. Ф. 1. Од. зб. 42/а. Арк. 79.

тоді на стадії формування, на засіданні постановили пришвидшити її організацію. Свою фонограмколекцію львів'яни вирішили, можливо і за зразком Паризького архіву фонограм, трактованого як фонографічний музей, приписати до Культурно-історичного музею Товариства, створивши там окремий відділ. Музей НТШ, заснований 1895 року, на той час не був відкритим для відвідувачів, а функціонував хіба як згромадження експонатів¹¹³.

У Комісії провели обговорення діяльності фонограмархівної музейної збірки, яку з часом планувати перетворити у фонограмархів. Необхідно було вирішити чимало побутових, наукових, фінансових та інших проблем. Одна з ключових –наповнення архіву аудіо записами, загалом вирішувалося досить просто завдяки насамперед активній збирацькій праці згаданого вище О. Роздольського. Фольклорист, який впродовж 1900–1902 років згромадив чималу збірку валиків на яких записав близько двох тисяч народних мелодій в усіх околицях Галичини, продовжував фонографічні музично-етнографічні дослідження терен. Невеликий фонографічний доробок мав і етнограф, дійсний член НТШ Володимир Шухевич.

Тож на цьому ж грудневому засіданні ЕК постановили помістити в архів валики із записами кобзарів і лірників, які зробили Леся Українка, К. Квітка й О. Сластьон. Туди ж запланували “вибрати кращі мелодії на валках, збираних дд. О. Роздольським і Ф. Колессою та передати їх також до архіву”¹¹⁴. Звісно ж, всі фоноциліндри мали надійти в архів лише після списання з них мелодій.

Очолити новостворений відділ доручили Ф. Колессі. До його обов'язків входила опіка над колекцією, відбір валиків для архіву та їх подальша консервація¹¹⁵. Рішення довірити таку посаду саме Ф. Колессі з'явилося не випадково. Дослідник був одним із перших галицьких фонографістів народної музики і мав певні теоретичні та практичні знання про роботу подібних інституцій. Зокрема, у 1906–1907 роках, “як гімназійний вчитель він отримав від Міністерства освіти Австро-Угорщини річну відпустку і стипендію в розмірі 1 000 крон (розпорядження від 28 червня 1906 р.) на наукове відрядження для поглиблення своїх знань зі славістики й музикознавства та опрацювання історичних, етнографічних і музикознавчих матеріалів в університетах, бібліотеках й архівах Відня, Берліна і Стокгольма”¹¹⁶. У тракті наукового стажування на початку 1907 року Ф. Колесса працював в Інституті психології Берлінського університету, де у місцевому фонографічному архіві знайомився з новітніми методами сучасної етномузикології – зокрема, з дослідженнями відомих етномузикознавців,

¹¹³ Сілецька Леся. З історії експозиції Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1895–1939). *Народознавчі зошити*. Львів, 1997. № 3. С. 148.

¹¹⁴ Протоколи засідань секції філологічної НТШ від року 1893. Рукописні фонди ЛННБ. Ф. 1. Од. зб. 42/а. Арк. 79.

¹¹⁵ Засідання Виділу. Хроніка НТШ. Львів, 1909. Ч. 38. Вип. II. С. 2.

¹¹⁶ Лопушанський Ярослав. Відомий фольклорист і славіст Філарет Колесса як студент і доктор Віденського університету. *Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка*. Дрогобич, 2024. С. 37. (Серія: Філологічні науки (мовознавство) ; № 21).

засновників Берлінського фонограмархіву: його керівника – Еріха Моріца фон Горнбостеля та працівника Отто Абрагама. Окрім того, Ф. Колесса був добре знайомий з діяльністю та укладом Культурно-історичного музею Товариства, адже впродовж 1908–1910 років як представник Виділу (Управи) НТШ виконував обов’язки референта музею¹¹⁷.

Заснування Етнографічною комісією спеціального відділу, де би зберігалися фонограми із записами народних мелодій як фундаменту для відкриття в майбутньому фонограмархіву, сприйняли у Галичині за неординарну подію у науковому та культурному житті. Про рішення НТШ створити в музеї нову структурну одиницю сповіщала також галицька преса¹¹⁸. У звіті Виділу НТШ за 1908 рік було зазначено: “На внесенє етнографічної комісії постановлено завести в музею відділ фонограмів і призначено вже окрему шафу на переховуванє фонографічних валків”¹¹⁹, а власне заснування окремого відділу фонограм було зачислено до важніших подій краю. Питання діяльності фонограмархівної збірки та проблеми з її облаштування обговорювались і на наступних зібраннях Виділу НТШ¹²⁰.

Справа створення спеціального фонограмархівного відділу була новою, досі невідомою тож потребувала здобуття додаткових знань. Незабаром у Ф. Колесси з’явилась така нагода. Цьому посприяла його участь у Третньому міжнародному музичному конгресі Інтернаціонального музичного товариства, який пройшов 25–29 травня 1909 року у Відні¹²¹. Львівський учений взяв участь у роботі секції, яка “займалася музичною етнографією і фольклором”¹²² та проходила під головуванням Е. М. фон Горнбостеля.

Серед низки проблем, піднятих на конгресі, особлива увага була приділена питанням, пов’язаних з документуванням фольклору, а особливо фонографуванню й архівуванню призбираних матеріалів. Ключовий реферат з цього питання виголосив лінгвіст, головний співробітник Віденського фонограмархіву Ганс Вольфганг Поллак, який у своїй доповіді не тільки спинився на можливостях фонографа, але й озвучив широкі перспективи його використання у заснуванні архівних колекцій звукозаписів¹²³. Не оминув учений у доповіді і таких важливих проблем як копіювання фонографічних носіїв, зазначаючи, що лише виготовлення дублікатів може надійно забезпечити записи від знищення та пошкодження. На конгресі з рефератом виступив Ф. Колесса та представив свої фонографічні здобутки. Його доповідь була визнана однією з кращих.

¹¹⁷ Сілецька Леся. З історії експозиції Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1895–1939). *Народознавчі зошити*. Львів, 1997. № 3. С. 148.

¹¹⁸ Наукове товариство ім. Шевченка в 1908 р. *Діло*. Львів, 1909, 11.05. Ч. 100. С. 1.

¹¹⁹ Діяльність Виділу. *Хроніка НТШ*. Львів, 1909. Ч. 37. Вип. I. С. 7.

¹²⁰ Засідання Виділу. *Хроніка НТШ*. Львів, 1909. Ч. 38. Вип. II. С. 2.

¹²¹ Участь Товариства в науковім конгресі музичнім Інтернаціонального музичного товариства у Відні в маі 1909 р. *Хроніка НТШ*. Львів, 1909. Ч. 39. Вип. III. С. 26.

¹²² Там само.

¹²³ Dokumente und Kommentare. *Das Volkslied in Österreich: Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker herausgegeben vom k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht*. Wien 1918 / Walter Deutsch und Eva Maria Hois bearbeiteter und kommentierter Nachdruck des Jahres 1918. Wien, 2004. S. 77.

Повернувшись з Відня, вже на черговому засіданні ЕК 24 червня 1909 року, Ф. Колесса зложив “справозданє з музичного конгресу”¹²⁴. Він поділився здобутими знаннями та повідомив колег, що, скориставшись нагодою, “довідався, як консервувати валки з мельодіями”¹²⁵. На цьому ж засіданні Ф. Колессу, озброєного новими знаннями, попросили, щоби він “вибрав відповідні валки і займався їх консервуванням”¹²⁶.

Отож, провівши усі підготовчі роботи, в ЕК НТШ взяли до конкретних кроків з формування фонограмархівного відділу музею, однієї з перших у Центрально-Східній Європі подібної структури. Про те, як це власне відбувалося, маємо обмаль інформації. Відомо, що на засіданні ЕК 24 грудня 1911 року, було “прийнято до відомости, що д. Ф. Колесса передав уже валки з мельодіями дум до музею разом із відповідним катальожком”¹²⁷. Однак, віднайти цей опис не вдалося, як і відповісти на питання, чи всі рекордовані на Наддніпрянщині циліндри з записом репертуару кобзарів і лірників поповнили тоді архів, а чи тільки вибрані.

До НТШ-івського фонограмархіву були взяті валки і з фонограмзбірки О. Роздольського¹²⁸. На футлярах окремих з них залишилися надписи: “Музей” та “Архів”, які свідчать, що ці фононосії мали поповнити фонди музейної фонограмколекції. Зокрема це циліндри з сіл Дунаїв та Плетеничі на Львівщині, рекордовані 1900 року, Добрівляни на Тернопільщині та Новий Став і Грибовичі – на Львівщині (1901) та інші. Свідченням того, що помітки “Музей” та “Архів” стосувалися однієї установи є й те, що їх іноді одночасно виписували на одному футлярі звукового носія, як, наприклад, рекордованого у лемківському селі Поляни (сьогодні Республіка Польща, 1901). Відбір валиків до фонограмархівного відділу музею із записів О. Роздольського, очевидно, відбувався й надалі. Подібні позначки можна віднайти на футлярах валиків, рекордованих 1912 року у селах Рихвальд та Ропиця Руська (сьогодні Республіка Польща), Монастирець (Львівщина), 1914 року – Лука Заставна (Чернівецьчина).

Правдоподібно до музейної фонозбірки НТШ тоді ж передали і валки, на яких 1902 року В. Шухевич записав на Гуцульщині твори зимового календаря, зокрема колядки, маланкові пісні, плеси та кругляки¹²⁹. Оскільки його експедиція на Гуцульщину була профінансована НТШ, то і фонозаписи вважалися власністю Товариства.

Разом із тим, попри новаторський почин галицьких фольклористів у намаганні створити добротну базу для майбутнього фонограмархіву, дещо

¹²⁴ Протоколи засідань секції філологічної НТШ від року 1893. Рукописні фонди ЛННБ. Ф. 1. Од. зб. 42/а. Арк. 80.

¹²⁵ Там само.

¹²⁶ Там само.

¹²⁷ Протоколи засідань секції філологічної НТШ від року 1893. Рукописні фонди ЛННБ. Ф. 1. Од. зб. 42/а. Арк. 83.

¹²⁸ Збірка фонографічних валиків О. Роздольського нині налічує 755 носіїв та зберігається у в архіві Інституту досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника.

¹²⁹ Мелодії, які транскрибував з валиків С. Людкевич, були опубліковані у третьому томі монографії В. Шухевича “Гуцульщина” (1904).

все ж викликає застереження та запитання. Скажімо, виглядає доволі дивним те, що на засіданнях ЕК НТШ, де обговорювалось питання заснування колекції фонограмархівного відділу, йшлося про передачу на зберігання не всіх наявних у Львові циліндрів, а лише вибраних. При чому, ніде не було зазначено критерії за якими Ф. Колесса мав провадити відбір валиків: які залишати в архіві, а які піддавати знищенню, тобто стесувати. Такий підхід прикро дисонував з основними принципами архівування, за якими на зберігання мали бути передані всі циліндри, а не тільки відібрані. Засади укладання галицького архіву радше нагадувало формування музейної експозиції з підбором взірцевих експонатів для показу, а не громадження усіх фонограм для подальшої наукової праці. Таку ситуацію мабуть можна оправдати гострою нестачею у ЕК валків для польової роботи та проблематичністю їх купівлі. Не виключено, що запропонований підхід до укладання фонограмколекції міг бути запозичений НТШ-івцями у своїх західноєвропейських колег, на досвід яких вони опиралися, неодноразово наголошуючи про це на різних зібраннях Товариства. Скажімо, засновник Паризького фонограмархіву Леон Азуле також помістив у архів не всі фонографічні валики, які він рекордував: із 400 записаних 1900 року фонограм до архіву він взяв 331¹³⁰ – інші ж забракував через незадовільну якість. Фонограми західноєвропейські дослідники інколи відбирали ще в процесі збирацької роботи. Так, професор порівняльного музикознавства Віденського університету, фонографіст Роберт Лях писав, що серед рекордів, які були записані ним і його помічниками влітку 1916 року від російських полонених, було “31 пробних і 24 архівних”¹³¹. Очевидно, “пробні” валики до архіву не потрапили.

Наразі залишається відкритим питання щодо консервування валиків, про що Ф. Колесса згадував на засіданнях ЕК НТШ, зокрема невідомо чи приступив він до їх обробки, як планував це робити. Також немає інформації стосовного того чи у ЕК було порушено питання копіювання фонограм, яке активно обговорювалось у ті роки у подібних установах Європи. Про цю проблему та важливість її вирішення для зберігання фонограм та праці з ними Ф. Колесса вочевидь чув на згаданому вище міжнародному конгресі Інтернаціонального музичного товариства у Відні. Якщо ж у ЕК і велась якась дискусія з цього приводу, то мабуть лише у кулуарах, бо про це не згадано у жодних офіційних документах.

Так чи інакше, але всі фоноархівні ініціативи ЕК НТШ призупинила Перша світова війна. Культурно-історичний музей Товариства через змушену евакуацію його керівників Михайла Залізняка та Олексія Назаріва (Будковенка), певний час було залишено без нагляду, тож російські солдати, які окупували Львів, не тільки пограбували музейні збірки, але й те що

¹³⁰ Azoulay Léon. Le Musée phonographique de la Société d'Anthropologie [Ressource électronique]. *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, V^o Série*. Tome 2. 1901. P. 327–330. Accès : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1901_num_2_1_7624 (Date d'appel : 25.04.2020).

¹³¹ Lach Robert. *Gesänge russischer Kriegsgefangener*. Wien, 1917. S. 6.

залишилося нещадно порозкидали¹³². Наприкінці 1915 року російське військо відступило і до Львова повернувся О. Назарів, який зайнявся впорядкуванням зплондрованих музейних зібрань. Однак, нова загроза окупації, спонукала керівництво НТШ весною 1916 року прийняти рішення “вислати найцінніші речі музею до Відня і примістити їх там на час можливої окупації Львова”¹³³.

Якою була доля валиків у всіх тих перипетіях – невідомо. Ймовірно, що під час підготовки до евакуації, циліндри з фонограмархівного відділу музею, якщо до цього часу це не було зроблено, розібрали по домівках фольклористи-фонографісти Ф. Колесса та О. Роздольський, чії валики склали основу збірку. Підтвердженням того, що принаймні свою частину колекції Ф. Колесса міг забрати з музею є те, що після війни, готуючи думи до перевидання¹³⁴, він працював з фонозаписами кобзарів і лірників, зробленими у 1908–1910 роках на Наддніпрянській Україні. Окрім того, більшість валиків, які Ф. Колесса, про що йшлося вище, наприкінці 1911 року передав до музею, сьогодні знаходяться у його Приватному архіві у Львові.

Фонограмархів народної музики НТШ

Після закінчення Першої світової війни та відновлення роботи Етнографічної комісії на одному з перших повоєнних засіданнях 3 січня 1924 року з подачі Ф. Колесси було порушено питання про необхідність заснувати при Товаристві фонограмархів. На цей раз мова йшла не просто про відділ при музеї, а про окрему інституцію. Як проходило обговорення цієї ініціативи можна лише здогадуватися, бо у протоколі засідання хіба скупом зазначили, що в комісії “Намічено поробити заходи в справі заснування архіву фонограмів для дослідів над народною музикою і діалектологією”¹³⁵.

Належить сказати, що Ф. Колесса не полишав надії створити у Львові фонографічний архів. Емігруючи в роки війни з родиною до Відня, він, скориставшись нагодою, у 1916–1917 роках студіював праці з методики записування народних пісень і познайомився з новітніми методами музичної етнографії у віденському “фонографічному архіві Академії наук”¹³⁶. Тож, вочевидь не випадково вчений, піднімаючи на засіданні ЕК питання про створення фонограмархіву порушив проблему не лише збереження фонограм, як це було до того, а власне і їх вивчення. Здобутий у Відні досвід проявився і у розширенні призначення такої фонографічної збірки: для студій над народною музикою та діалектологією. Як відомо, Віденський фонограмархів був закладений насамперед для діалектологічних досліджень.

Дискусію щодо діяльності фонограмархіву, як самостійної установи продовжили і на наступному зібранні ЕК НТШ 7 квітня 1924 року. В

¹³² Сапеляк Оксана. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.). Львів, 2000. С. 102

¹³³ Полянський Юрій. Стан музею в 1914–1920 рр. // Хроніка НТШ. Львів, 1920. Ч. 63–64. С. 103.

¹³⁴ Колесса Філарет. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками кобзарів. Львів, 1920. 160 + VII с. (ноти) ; іл.

¹³⁵ Книга протоколів засідань членів Етнографічної комісії 1914–1943. / ЦДІА. Ф 309. Оп. 1. Од. зб. 746. Арк. 6.

¹³⁶ Автобіографія. Приватний архів акад. Філарета Колесси у Львові. – Папка 97. – Од. зб. 8. – Арк. 1.

протоколі засідання було зрозумовано: “Комісія ухвалює заснувати архів фонограмів. Матеріали архіву поки що приміщуються в музеї товариства”¹³⁷. Отож, основою для фонограмархіву мала стати колекція валиків фонограмархівного відділу Культурно-історичного музею.

Однак, відомостей про власне колекцію фонографічних валиків музею, про яку йшлося в ухвалі, віднайти не вдалося. Їх немає у збережених архівних документах, зокрема у Інвентарних книгах музею¹³⁸, жодним словом про поповнення валиками фондів установи не обмовилися й укладачі справоздань музею. На перший погляд може здатися, що оголошена на засіданні інформація розходилася із тим, що було насправді. Втім, колекція фонограмархівного відділу могла мати власну документацію, яка з ліквідацією НТШ радянською владою при безкінечних змінах власників його майна, не зберіглася. Можна припустити і те, що зважаючи на постійні проблеми музею із приміщенням, відсутністю належного фінансування валки залишалися на тимчасовому зберіганні у приватних архівах Ф. Колесси та О. Роздольського.

Підняття питання про заснування у Львові фонограмархіву збіглося в часі із спробою вирішити таке ж завдання і у Києві, де над аналогічною проблемою застановлявся керівник Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської академії наук К. Квітка. Окремі зауваги, викладені у його листах до Ф. Колесси, свідчать, що фольклористи ділилися між собою думками стосовно проблем звукового документування народної музики та подальшої долі призбираних фонограмциліндрів. Очевидно, під враженням від листів київського колеги Ф. Колесса 1925 року, описуючи у статті “З царини української музичної етнографії” фонографічні здобутки Квітківського Кабінету музичної етнографії, доволі емоційно зрозумував: “Побажати б лише, щоби й у Львові – найвідповідніше при Науковому товаристві ім. Шевченка – утворено подібну інституцію (архів фонограм) (*підкреслення моє. – І. Д.*), що стала б вогнищем музикологічних дослідів та оживила б занедбану в нас від вибуху війни працю на полі музичної етнографії”¹³⁹. Насправді ж, у Києві ситуація із заснуванням фонограмархіву була вкрай прикрою. К. Квітка не мав ні коштів, ні приміщення на його створення і розпочав працю над формуванням звукового архіву хіба 1928 року, отримавши мінімальне фінансування Кабінету. Чи Ф. Колесса до кінця не розібрався у ситуації, чи хотів таким чином заохотити кряян до інтенсивнішої праці на цьому терені залишилося невідомо”¹⁴⁰.

¹³⁷ Там само.

¹³⁸ Музей наукового товариства ім. Шевченка. Інвентар. Книги I–XIV. Архів Інституту Народознавства НАН України.

¹³⁹ Колесса Філарет. З царини української музичної етнографії. *Записки НТШ*. Львів, 1925. Т. СXXXVI–СXXXVII. С. 135

¹⁴⁰ К. Квітка ж, не маючи змоги відкрити фонограмархів при Кабінеті музичної етнографії, абсолютно чітко окреслював вимоги до архівної інституції, включаючи і відповідне обладнання для записування, і установки для копіювання фонограм, і врешті те, “що це має бути установа, а не одинокий робітник: *Квітка Климент*. Потреби в справі дослідження народної музики // *Музика*. 1925. №2–3. С. 67–73, 115–121. Окрема відбитка. С. 4.

Певні зрушення у розбудові фонограмархіву у Львові відбулися 1928 року. До Культурно-історичного музею НТШ поступила “Збірка фонографових валців з україн[ськими] народними піснями та музикою”¹⁴¹. Колекцію, яка налічувала 61 фонографічний валик передав музею історик, публіцист, громадський і політичний діяч, Дійсний член НТШ Степан Томашівський. Серед валиків були і носії із записом народної музики, які рекордували О. Роздольський та В. Шухевич. Мабуть, виконуючи обов’язки голови НТШ у 1913–1918 роках, С. Томашівський переховав валики у себе¹⁴², спасаючи їх у роки Першої світової війни від знищення або ж викрадення російськими вояками. Врешті, коли мова зайшла про заснування фонограмархіву, він передав валики музею.

У 1920–1930-ті роки львівський фонограмархів хоч дуже повільно, наповнювався новими фонограмами. Ймовірно, щоби підтримати ініціативу Ф. Колесси та збагатити аудіоколекцію Товариства свіжими записами, кілька експедицій влітку 1925 року, а згодом у 1935–1937 роках¹⁴³ провів О. Роздольський.

Втім, незважаючи на старання Ф. Колесси та його соратників, їм не вдалося розвинути та перетворити фонограмархівний відділ музею у науково-дослідницький центр, навіть заснувавши фонограмархів. Копіювання фонограм, правдоподібно, так і не було розпочато, як і власне їхнє наукове опрацювання/упорядкування. Проблемну ситуацію із розбудовою архіву можна частково пояснити тим, що в ЕК у 1920–1930-ті роки, як загалом в НТШ, катастрофічно бракувало коштів не лише на нові проєкти, але і завершення старих, відтак теренові музично-етнографічні фонографічні дослідження практично не проводилися, а отже виникли проблеми з поповненням архіву новими записами. На інші шляхи поповнення фонограмархіву – придбання валиків, чи їх обмін – також потрібні були кошти, яких не було.

З приходом на західноукраїнські землі радянської влади, НТШ 1940 року було ліквідовано. За описом майна Товариства у його віданні знаходилося щонайменше 189 валиків¹⁴⁴. Можна припустити, що власне в фонограмархіві НТШ могло міститися їх значно більше. Добре знаючи про нищівні наміри окупаційної влади щодо української культури, скажімо Ф. Колесса міг забрати частину фонозбірки із записами кобзарів і лірників до свого приватного архіву (якщо до того часу він того не зробив), залишивши у збірці НТШ хіба кілька валиків з цього проєкту. Так само, мабуть, вчинив і О. Роздольський.

¹⁴¹ Музей наукового товариства ім. Шевченка. Інвентар. Книга III. № 16290-18916. Архів Інституту Народознавства НАН України. С. 125.

¹⁴² С. Томашівський мав помешкання у Львові в будинку НТШ по вул. Чарнецького 26 (сьогодні – Винниченка 26).

¹⁴³ Довгалюк Ірина. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського. Київ, 1997. С.43–44.

¹⁴⁴ Список предметів. Приватний архів акад. Філарета Колесси у Львові. Папка № 93. Од. зб. 2. 1 арк.

Післямова

Тож, завдяки ініціативі та старанням Ф. Колесси, за підтримки соратників й очільників НТШ, хоч і невелика, та все ж одна з перших у Центрально-Східній Європі, фонографічна народно-музична архівна установа – спочатку як фонограмархівний відділ Культурно-історичного музею НТШ, а відтак фонограмархів НТШ – була заснована та поступово наповнювалася новими записами. Через непрості історично-політичні умови, галицьким фольклористам не вдалося її розбудувати за зразком європейських фонограмархівних осередків та перетворити у наукову інституцію з нагромадження, опрацювання, дослідження і популяризації народної музики, втім їх справа не пропала намарно. Добрий почин наших славних попередників при найменшій можливості згодом дав паростки, ставши стимулом для заснування у Львові сьогодні одного з найбільших в Україні фонограмархівів народної музики (понад 100 000 записів народних мелодій), який міститься у Проблемній науково-дослідній лабораторії музичної етнології Львівської музичної академії імені М.В. Лисенка. Невелика ж фонографічна збірка НТШ з 65 валиків із записами головно народних мелодій, датованими першою половиною ХХ століття нині зберігається в архівних фондах Інституту Народознавства НАН України та є безцінним надбанням нашої культури.

Література

1. Автобіографія. Приватний архів акад. Філарета Колесси у Львові. Папка 97. Од. зб. 8. 1 арк.
2. Галицько-руські народні мелодії зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич : у 2 ч. Львів, 1906. Ч. 1. ХХІІ + 187 с.; 1908. Ч. 2. VII + 177–384 с. (Етнографічний збірник НТШ ; т. ХХІ–ХХІІ).
3. Діяльність Виділу. Хроніка НТШ. Львів, 1909. Ч. 37. Вип. I. С. 1–9.
4. Довгалюк І. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну. *Вісник Львівського університету*. Львів, 2009. С. 5–27. (Серія філологічна ; вип. 47).
5. Довгалюк Ірина. З історії проекту “Народна пісня в Австрії”. *Вісник Львівського університету* / упор. А. Вовчак, І. Довгалюк. Львів, 2006 С. 276–287. (Серія філологічна ; вип. 37).
6. Довгалюк І. “Корпус українського фольклору” Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові. *Етномузика: збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій”* Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / упорядник І. Довгалюк. Львів, 2008. Ч. 4. С. 9–36. (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка ; вип. 21).
7. Довгалюк І. Кілька штрихів до історії експедиції Філарета Колесси на Миргородщину (на основі епістолярію Філарета Колесси). *Етномузика*

- : збірка статей та матеріалів / упорядник Юрій Рибак. Львів, 2012. Ч. 8. С. 114–134. (Наукові збірки ЛНМА ім. М.В. Лисенка ; вип. 28).
8. Довгалюк І. Музично-етнографічна діяльність Осипа Роздольського. Київ, 1997. 49 с.
 9. Довгалюк І. Проект “Народна пісня в Австрії” та Філарет Колесса. *Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця XIX–XX століття: збірник наукових праць та матеріалів / упор. А. Вовчак, І. Довгалюк. Львів, 2005. С. 240–256. (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 5).*
 10. Довгалюк І. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції: монографія. Львів, 2017. С. 432–466.
 11. Засідання Виділу. Хроніка НТШ. Львів, 1908. Ч. 35. Вип. III. С. 1–4.
 12. Засідання Виділу. Хроніка НТШ. Львів, 1909. Ч. 38. Вип. II. С. 1–4
 13. Квітка К. Потреби в справі дослідження народної музики. *Музика. 1925. №2–3. С. 67–73, 115–121. Окрема відбитка. С. 1–12.*
 14. Книга протоколів засідань членів Етнографічної комісії 1914–1943. ЦДІА. Ф 309. Оп. 1. Од. зб. 746. 33 арк.
 15. Колесса Ф. З царини української музичної етнографії. *Записки НТШ. Львів, 1925. Т. СХХХVI–СХХХVII. С. 119–138.*
 16. Колесса Філарет. Українські народні думи. Перше повне видання з розвідкою, поясненнями, нотами і знімками кобзарів. Львів, 1920. 160 + VII с. (ноти) ; іл.
 17. Лопушанський Я. Відомий фольклорист і славіст Філарет Колесса як студент і доктор Віденського університету. *Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). № 21. 2024. С.32–48.* Мелодії українських народніх дум списав по фонографу і зредагував Філарет Колесса : у 2 серіях. Львів, 1910. Серія I. LXXXVIII + 178 + 20 с. (Матеріяли до української етнології ЕК НТШ ; т. XIII); 1913. Серія II. XVI + 195 + 43 с. (Матеріяли до української етнології ЕК НТШ ; т. XIY).
 18. Музей наукового товариства ім. Шевченка. Інвентар. Книга III. № 16290–18916. Архів Інституту Народознавства НАН України. 158 арк.
 19. Музей наукового товариства ім. Шевченка. Інвентар. Книги I–XIV. Архів Інституту Народознавства НАН України.
 20. Наукове товариство ім. Шевченка в 1908 р. *Діло. Львів, 1909, 11.05. Ч. 100. С. 1–2.*
 21. Полянський Ю. Стан музею в 1914–1920 рр. *Хроніка НТШ. Львів, 1920. Ч. 63–64. С. 102–113.*
 22. Протоколи засідань секції філологічної НТШ від року 1893. *Рукописні фонди ЛННБ. Ф. 1. Од. зб. 42/а. 102+4 арк.*
 23. Сапеляк О. Етнографічні студії в Науковому товаристві ім. Шевченка (1898–1939 рр.). Львів, 2000. 205 с.

24. Сілецька Л. З історії експозиції Музею Наукового товариства ім. Т. Шевченка (1895–1939). *Народознавчі зошити*. Львів, 1997. № 3. С. 148–151.
25. Список предметів. Приватний архів акад. Філарета Колесси у Львові. Папка № 93. Од. зб. 2. 1 арк.
26. Українка Леся. Листи. *Зібрання творів : у 12 т.* Київ, 1979. Т. 12. 696 с.
27. Участь Товариства в науковій конгресі музичнім Інтернаціонального музичного товариства у Відні в маї 1909 р. *Хроніка НТШ*. Львів, 1909. Ч. 39. Вип. III. С. 26–27.
28. Штундер З. Станіслав Людкевич. Життя і творчість : в 2 т. Львів, 2005. Т. I. 632 с.
29. Azoulay Léon. Le Musée phonographique de la Société d'Anthropologie [Ressource électronique]. *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, V^o Série. Tome 2.* 1901. P. 327–330. Accès: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1901_num_2_1_7624 (Date d'appel : 25.05.2020).
30. Azoulay Léon. Liste des phonogrammes composant le Musée phonographique de la Société d'Anthropologie [Ressource électronique]. *Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, V^o Série. Tome 3.* 1902. P. 652–666. Accès : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_0301-8644_1902_num_3_1_6077 (Date d'appel : 25.01.2015).
31. Dokumente und Kommentare. Das Volkslied in Österreich: Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker herausgegeben vom k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht. Wien 1918 / Walter Deutsch und Eva Maria Hois bearbeiteter und kommentierter Nachdruck des Jahres 1918. Wien, 2004. S. 11–120.
32. Lach Robert. Gesänge russischer Kriegsgefangener. Wien, 1917. 62 s.
33. Nettl Bruno. *Theory and Method in Ethnomusicology*. New York, 1964. 300 p.
34. Stumpf Carl. Das Berliner Phonogrammarchiv. *Internationale Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik*. Berlin, 1908. 22. 02. S. 225–246.

Ірина Довгалоук
(Львів, Україна)